

Revista de Ciencias Sociales

Déficit fiscal y recaudación del impuesto al valor agregado en Ecuador: Tendencias y efectividad tributaria

Espinosa-Jaramillo, María Teresa*
Ramírez Lafuente, Carlos Alfonso**
Cárdenas-Pérez, Alisva de los Ángeles***
Chenet Zuta, Manuel Enrique****

Resumen

El impuesto al valor agregado destaca su papel central como fuente principal de ingresos fiscales, representando aproximadamente el 40% del total de ingresos tributarios en Ecuador. El objetivo de la investigación fue analizar el déficit fiscal y recaudación del impuesto al valor agregado en Ecuador, desde tendencias y efectividad tributaria. A pesar de su importancia, enfrenta desafíos significativos como evasión fiscal persistente y exenciones tributarias, que reducen los ingresos potenciales del Estado. La metodología fue descriptiva documental, abordando diversos estudios comparativos con experiencias internacionales, como Chile y Brasil, que sugieren simplificar el sistema tributario y mejorar la administración del impuesto para aumentar la recaudación. Los resultados evidencian que la administración tributaria realiza inversiones en tecnología y capacitación, para mejorar la fiscalización y asegurar una base fiscal sólida que respalde el desarrollo económico y social a largo plazo, y la recaudación del impuesto al valor agregado muestra una tendencia creciente y mejora en la efectividad tributaria en los últimos años, superando metas establecidas y reflejando el impacto de inversiones en fiscalización. Se concluye que las exenciones tributarias, logran implementar estrategias efectivas contra la evasión fiscal, y mediante la adopción de experiencias internacionales se sistematiza la optimización del sistema tributario en Ecuador.

Palabras clave: Déficit fiscal; recaudación; impuesto al valor agregado; efectividad tributaria; evasión fiscal.

* Doctoranda en Ciencias Económicas por la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Magíster en Auditoría Integral. Magíster en Contabilidad con mención en Gestión Tributaria. Docente Investigadora del Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio en la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), Sangolquí, Pichincha, Ecuador. Miembro de la Red de Investigación en Contabilidad y Finanzas Sostenibles (RICFIS). E-mail: mtespinosa@espe.edu.ec; espinosa.audidores@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6006-3826>

** Doctorando en Ciencias Contables por la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Magíster en Contabilidad y Auditoría. Magíster en Docencia Universitaria. Docente Investigador del Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio en la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), Sangolquí, Pichincha, Ecuador. E-mail: caramirez@espe.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7374-3946>

*** Doctora en Ciencias Contables. Magíster en Gestión de Empresas. Docente Investigadora en la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), Latacunga, Cotopaxi, Ecuador. Docente Investigadora en el Instituto Superior Tecnológico España (ISTE), Sangolquí, Ecuador. E-mail: aacardenas@espe.edu.ec; alisva.cardenas@iste.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0483-6262>

**** Doctor en Administración con mención en Dirección Estratégica. Magíster en Administración con mención en Gestión de Proyectos. Docente Investigador de la Escuela Profesional de Administración de Empresas de la Facultad de Ingeniería y Gestión en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Lima, Perú. E-mail: mchenet@untels.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2088-2541>

Recibido: 2025-06-24

• Aceptado: 2025-09-11

Disponible en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/index>

Fiscal deficit and value-added tax collection in Ecuador: Trends and tax effectiveness

Abstract

The value-added tax (VAT) plays a central role as the main source of tax revenue, representing approximately 40% of total tax revenue in Ecuador. The objective of this research was to analyze the fiscal deficit and VAT collection in Ecuador, considering trends and tax effectiveness. Despite its importance, VAT faces significant challenges such as persistent tax evasion and tax exemptions, which reduce potential state revenue. The methodology was descriptive and documentary, incorporating various comparative studies with international experiences, such as those of Chile and Brazil, which suggest simplifying the tax system and improving tax administration to increase revenue collection. The results show that the tax administration is investing in technology and training to improve oversight and ensure a solid tax base that supports long-term economic and social development. VAT collection shows an upward trend and improved tax effectiveness in recent years, exceeding established targets and reflecting the impact of investments in tax enforcement. It is concluded that tax exemptions are effective in implementing strategies against tax evasion, and that by adopting international experiences, the optimization of the tax system in Ecuador is systematized.

Keywords: Fiscal deficit; revenue collection; value-added tax; tax effectiveness; tax evasion.

Introducción

El déficit fiscal y su relación con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un tema de gran relevancia en la economía actual, especialmente en el contexto ecuatoriano. La literatura empírica y de evaluación de reglas fiscales en Ecuador es limitada, lo que resalta la importancia de profundizar en este tema.

Bajo este contexto, Londoño y Camacho (2022) analizan las políticas fiscales relacionadas con el petróleo, los fondos de estabilización y las opciones en Ecuador, ofreciendo sugerencias para mejorar la eficiencia en el uso de los ingresos fiscales excepcionales. Además, el resultado de los flujos fiscales y la tendencia de un Gobierno a generar déficits fiscales ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública en Ecuador.

Según información del Ministerio de Economía y Finanzas, entre los años 2012 al 2019, a nivel de Sector Público No Financiero (SPNF), el Ecuador experimentó cambios significativos en sus resultados fiscales, lo que resalta la importancia de comprender la dinámica del déficit fiscal y su relación con el

IVA en el país (Londoño y Camacho, 2022).

Ahora bien, Bour et al. (2002) afirman que la situación fiscal de Ecuador ha experimentado cambios a lo largo de las décadas, con períodos de superávit y déficit, influenciados por factores como los precios del petróleo y la recaudación del IVA. Durante los años 2000 y 2001, el resultado del SPNF se convirtió en superavitario, en parte debido a la mejora en los precios del petróleo y el aumento en los ingresos no petroleros, especialmente la recaudación del IVA.

La presente investigación es de tipo descriptiva y documental; la investigación descriptiva se caracteriza y permite conocer los fenómenos a los hechos de la situación de estudio, identificando sus particularidades y componentes; la investigación no tiene como objetivo modificar la realidad, al contrario, busca describirla y analizarla como se representa.

Por otra parte, la investigación documental se basa en la revisión, análisis y selección de la información que proviene de las fuentes escritas, estas provenientes de artículos, libros, informes técnicos o documento institucionales. El objetivo de

analizar la información y recolectarla, permite comprender el estado del tema y sustentar las conclusiones del estudio.

En suma, déficit fiscal y la gestión del IVA son aspectos cruciales para la estabilidad y el crecimiento económico del país. Un déficit fiscal descontrolado puede generar inflación, devaluación de la moneda y una reducción en la inversión pública; mientras que una gestión inadecuada del IVA puede afectar el consumo, la producción y la recaudación fiscal. En este sentido, el presente estudio profundiza el análisis sobre el IVA en Ecuador y su relación con el déficit fiscal.

En la caracterización del impuesto al valor agregado, se presenta que es uno de los principales impuestos indirectos en Ecuador. Este gravamen se aplica a la transferencia de bienes y a la prestación de servicios, y es recaudado por el Servicio de Rentas Internas (SRI), con lo cual se pueden describir factores importantes para su dinámica, como la Tasa impositiva, y que la tasa general del IVA en Ecuador es del 15%, entre otros (SRI, 2024).

1. Déficit fiscal en Ecuador: Vinculaciones generativas necesarias

Según Restrepo (2015); y, Criterios (2025), el déficit fiscal se define como la diferencia entre los ingresos y los gastos del sector público en un período determinado. Este indicador es de gran relevancia para el análisis de la situación fiscal de un país, puesto que refleja el grado de endeudamiento del gobierno.

En el caso de Ecuador, el déficit fiscal se mide como la diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales del Presupuesto General del Estado (PGE), tal como lo señalan Corbacho et al. (2013). Los ingresos incluyen los recursos tributarios, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y los ingresos no tributarios, como las regalías y los dividendos de empresas públicas. Por el lado de los gastos, se consideran los desembolsos en áreas como educación, salud, inversión pública, entre otros.

El déficit fiscal en Ecuador ha experimentado variaciones en los últimos años. El déficit ha oscilado entre \$-2.490 millones en 2016 y \$-7.526 millones en 2020, alcanzando el 7,38% del PIB (Expansión Datosmacro, 2024), lo que refleja los desafíos fiscales enfrentados por el país. Algunos componentes del déficit fiscal en Ecuador, de acuerdo con Salvador (2023), son: a) Ingresos: Donde se destacan los ingresos tributarios, como el IVA, y los ingresos no tributarios; b) Gastos: Incluyendo el gasto corriente (sueldos, bienes y servicios) y el gasto de capital (inversión pública); y, c) Financiamiento, que puede provenir de fuentes internas, como la emisión de deuda pública, o externas, como préstamos de organismos internacionales.

En cuanto a las principales causas del déficit fiscal en Ecuador, según el Banco Cooperativo Español (2024) se encuentran entre ellas: a) Rigidez del gasto público, el alto nivel de gasto en sueldos y salarios del sector público, así como los subsidios, dificultan la reducción del déficit; b) Gasto en sueldos y salarios del sector público, al respecto, Corbacho et al. (2013) señalan que el gasto en remuneraciones a los empleados públicos representa una parte importante del Presupuesto General del Estado (PGE) en Ecuador.

Según estos autores, este rubro constituye alrededor del 30% del total de los gastos del PGE. La alta participación de este tipo de gasto corriente dificulta la reducción del déficit fiscal, puesto que estos desembolsos son difíciles de ajustar en el corto plazo; y, c) Subsidios, adicionalmente, Peña et al. (2025) destacan que los subsidios, principalmente los otorgados a los combustibles, representan una carga importante para las finanzas públicas ecuatorianas. Estos autores indican que los subsidios pueden llegar a representar más del 20% del total de los gastos del PGE. Al igual que en el caso de los sueldos y salarios, los subsidios son un componente rígido del gasto público, lo que limita la capacidad del gobierno para ajustar el déficit fiscal.

Noticias USFQ (2024), profundiza en este punto y argumenta que la rigidez del gasto

público, principalmente en sueldos y subsidios, representa un desafío para la consolidación fiscal en Ecuador. El autor señala que, a pesar de los esfuerzos por racionalizar el gasto, estas partidas presupuestarias han mantenido un peso significativo en el PGE, restringiendo la flexibilidad del gobierno para reducir el déficit.

En otras palabras, la rigidez del gasto público, especialmente en sueldos y salarios del sector público, así como en subsidios, es una de las principales causas del déficit fiscal en Ecuador, tal como lo han señalado diversos estudios (Corbacho et al., 2013; Salvador, 2023). Esta rigidez limita la capacidad del gobierno para ajustar el gasto y, por lo tanto, para disminuir el déficit fiscal, es decir la dependencia de los ingresos petroleros: La volatilidad de los precios del petróleo y la disminución de la producción han afectado los ingresos fiscales.

Tal como señala Tenecota et al. (2024), la dependencia de los ingresos petroleros ha sido una de las principales causas del déficit fiscal en Ecuador. Esto se debe a la alta volatilidad de los precios del petróleo y a la disminución de la producción, lo que ha afectado significativamente los ingresos fiscales del país. Según Salazar-Moran y Ayón-Lucio (2023), los ingresos petroleros han representado históricamente una parte importante de los ingresos totales del Presupuesto General del Estado (PGE) en Ecuador. Estos autores indican que, durante la década de los 2000, los ingresos petroleros llegaron a constituir hasta el 40% de los ingresos fiscales.

Sin embargo, Corbacho et al. (2013) señalan que, en los últimos años, la producción de petróleo en Ecuador ha ido disminuyendo, lo que, sumado a la volatilidad de los precios internacionales, ha reducido drásticamente los ingresos petroleros. Esto, a su vez, ha generado un impacto negativo en las finanzas públicas y ha contribuido al aumento del déficit fiscal.

Quinde-Rosales et al. (2020), profundiza en este tema y analiza la correlación entre los ingresos petroleros y el déficit fiscal en Ecuador. Los resultados de su estudio muestran una relación inversa entre estas variables,

lo que indica que la caída de los ingresos petroleros ha sido un factor determinante en el incremento del déficit fiscal en el país.

Adicionalmente, Quelal (2024) destaca que la dependencia de los ingresos petroleros ha limitado la capacidad del gobierno para generar otros ingresos, como los provenientes de impuestos como el IVA. Esto ha dificultado la diversificación de las fuentes de financiamiento y ha aumentado la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante las fluctuaciones del mercado petrolero, es decir, la dependencia de los ingresos petroleros, la volatilidad de los precios del crudo y la disminución de la producción han afectado significativamente los ingresos fiscales de Ecuador, convirtiéndose en una de las principales causas del déficit fiscal, tal como lo han señalado diversos estudios (Corbacho et al., 2013; Quinde-Rosales et al., 2020; Salazar-Moran y Ayón-Lucio, 2023; Quelal, 2024; Tenecota et al., 2024).

En relación con la baja eficiencia en la recaudación tributaria: Factores como la evasión fiscal (Cabrera et al., 2021; Lira et al., 2023; Villasmil-Molero et al., 2024) y las exenciones, limitan los ingresos provenientes de impuestos como el IVA. Según Toro-Espinoza et al. (2025), la baja eficiencia en la recaudación tributaria es otra de las principales causas del déficit fiscal en Ecuador. El autor señala que factores como la evasión fiscal y la existencia de exenciones y beneficios tributarios, han limitado los ingresos provenientes de impuestos clave, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En este sentido, Roldán et al. (2025) indican que, a pesar de los esfuerzos del gobierno por mejorar la administración tributaria, la evasión sigue siendo un problema importante en Ecuador. Estos autores destacan que la evasión del IVA alcanza niveles cercanos al 30%, lo que representa una importante pérdida de ingresos fiscales. Adicionalmente, Molina-Noblecilla y Montero-Cobo (2024); y, Quelal (2024), señalan que las exenciones y beneficios tributarios también han afectado la recaudación del IVA en Ecuador. Según este autor, la existencia de tasas diferenciadas y

regímenes especiales ha generado distorsiones en el sistema tributario, lo que ha limitado la eficiencia de este impuesto como herramienta de recaudación.

Por otra parte, Cárdenas y Mercer-Blackman (2006) identifican que la falta de una administración tributaria eficiente, con sistemas de control y fiscalización adecuados, ha sido otro factor que ha contribuido a la baja recaudación tributaria, sobre todo en Ecuador. Estos autores señalan que la modernización y el fortalecimiento de la administración tributaria son fundamentales para mejorar la eficiencia recaudatoria. Finalmente, Corbacho et al. (2013) destacan que la informalidad de la economía ecuatoriana también ha sido un obstáculo para lograr una mayor eficiencia en la recaudación de impuestos.

Según Quinde-Rosales et al. (2020), el crecimiento económico insuficiente ha sido otro factor determinante en el aumento del déficit fiscal en Ecuador. El autor señala que, durante los últimos años, el país ha experimentado tasas de crecimiento económico relativamente bajas, lo que ha limitado la expansión de la base tributaria y, por lo tanto, la generación de ingresos fiscales. En la misma línea, Corbacho et al. (2013) afirman que el bajo desempeño de la economía ecuatoriana ha sido un obstáculo para la consolidación fiscal. Los autores indican que el crecimiento económico débil ha reducido la capacidad del gobierno para generar mayores ingresos tributarios, lo que ha contribuido al aumento del déficit fiscal.

Adicionalmente, Tenecota et al. (2024) señala que la falta de diversificación productiva y la alta dependencia de la economía ecuatoriana en sectores como el petrolero han sido factores que han limitado el crecimiento económico. Según este autor, la concentración de la actividad económica en unos pocos sectores ha restringido la expansión de la base tributaria y, consecuentemente, la recaudación de impuestos.

Salvador (2023), también abordan este tema y destacan que la volatilidad del crecimiento económico en Ecuador ha sido un desafío para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Según estos autores, los periodos de bajo crecimiento han reducido la capacidad

del gobierno para generar ingresos fiscales y han contribuido al aumento del déficit. Por otra parte, Quelal (2024) señala que la implementación de políticas macroeconómicas adecuadas, como la diversificación productiva y la promoción de la inversión, podrían contribuir a mejorar el crecimiento económico y, en consecuencia, fortalecer la recaudación tributaria y las finanzas públicas.

En este contexto se puede decir que, el déficit fiscal en Ecuador se define como la diferencia entre los ingresos y los gastos del sector público, y su evolución ha estado marcada por desafíos como la rigidez del gasto, la dependencia de los ingresos petroleros y la baja eficiencia recaudatoria, entre otros factores.

Los factores económicos son fundamentales para entender las variaciones del déficit fiscal. Estos incluyen el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), las tasas de interés, y los precios de las materias primas, especialmente el petróleo, que es una de las principales exportaciones de Ecuador, y con el crecimiento económico tiene un impacto directo en la recaudación fiscal. Un mayor PIB generalmente se traduce en mayores ingresos fiscales debido a un aumento en la actividad económica y, por ende, en la base imponible. Sin embargo, en periodos de recesión, la recaudación disminuye, lo que puede agravar el déficit fiscal (Dote-Pardo, Cordero-Díaz et al., 2025).

Dado que Ecuador es un país exportador de petróleo, los ingresos fiscales están altamente correlacionados con los precios internacionales del crudo. Cuando los precios del petróleo son altos, el gobierno recibe más ingresos por exportaciones, lo que ayuda a reducir el déficit fiscal. Por el contrario, cuando los precios del petróleo caen, los ingresos disminuyen, ampliando el déficit (Carvajal-Ordoñez et al., 2025). Los factores estructurales incluyen la eficiencia de la administración tributaria, la estructura del sistema fiscal, y el gasto público. Estos factores determinan la capacidad del gobierno para recaudar impuestos y controlar el gasto (Gupta et al., 2005).

2. Estructura del sistema fiscal del Ecuador: Impuesto al Valor Agregado

La estructura del sistema fiscal, incluyendo la combinación de impuestos directos e indirectos, también influye en el déficit fiscal. Un sistema bien diseñado debe ser capaz de adaptarse a las fluctuaciones económicas y garantizar una base de ingresos estable. En Ecuador, la dependencia de ingresos por petróleo y un sistema tributario relativamente débil en términos de impuestos directos, ha contribuido a la volatilidad del déficit fiscal (Tenecota et al., 2024); los factores políticos incluyen la voluntad del gobierno para implementar reformas fiscales y su capacidad para gestionar el gasto público de manera eficiente. Las decisiones políticas juegan un papel crucial en la formación del

déficit fiscal (Espinosa-Jaramillo et al., 2024).

La implementación de reformas fiscales puede ser políticamente impopular, pero es necesaria para asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. En Ecuador, la falta de consenso político ha obstaculizado la implementación de reformas significativas, lo que ha contribuido a la persistencia del déficit fiscal (González et al., 2024). La eficiencia en la gestión del gasto público es crucial para controlar el déficit fiscal; esto incluye no solo la cantidad de gasto, sino también la calidad de este. Gastos mal dirigidos o ineficientes pueden incrementar el déficit sin mejorar los resultados económicos o sociales. Para ilustrar los determinantes del déficit fiscal en Ecuador, se presenta la Tabla 1 con datos históricos que reflejan algunas de las variables económicas clave que influyen en el déficit (Gupta et al., 2005).

Tabla 1
Comparación del Déficit Fiscal

Año	Déficit Fiscal (% del PIB)	Crecimiento del PIB (%)	Precio del Petróleo (USD/barril)
2013	-4.1	4.9	108.8
2014	-5.2	3.8	96.2
2015	-7.5	0.1	49.0
2016	-7.1	-1.2	40.7
2017	-5.8	2.4	52.8
2018	-4.3	1.3	65.2
2019	-2.7	0.0	57.0
2020	-8.1	-7.8	39.2
2021	-4.8	4.2	66.5
2022	-2.5	3.0	76.1

Fuente: Elaboración propia, 2025 a partir de Carrasco (2022).

La Tabla 1, revela una fuerte dependencia económica del precio del petróleo entre 2013 y 2022, evidenciando que las caídas en el precio (especialmente en 2015-2016) provocaron un deterioro fiscal y un estancamiento del crecimiento del PIB. El punto más crítico fue el año 2020, donde la economía sufrió un doble golpe devastador (con caídas históricas del PIB

y el déficit superando el 8%), probablemente a causa de la pandemia y el bajo precio del crudo. Sin embargo, los años 2021 y 2022 muestran una trayectoria de recuperación y saneamiento, con el PIB volviendo a crecer y, lo más relevante, una reducción significativa y sostenida del Déficit Fiscal, alcanzando su nivel más bajo en 2022.

3. Contraste del Impuesto al Valor Agregado en Ecuador y otros países: Algunas tendencias

Según Roldán et al. (2025), la evasión fiscal del IVA en Ecuador alcanza niveles cercanos al 30%, lo que representa una importante pérdida de ingresos fiscales. Esta situación contrasta con la de otros países de la región, como Argentina y Brasil, donde la evasión del IVA se ha logrado reducir mediante estrategias de fortalecimiento de la administración tributaria y la implementación de medidas efectivas de control y fiscalización (Corbacho et al., 2013).

Por otra parte, Quelal (2024), señalan que la existencia de exenciones y beneficios tributarios en el IVA ecuatoriano ha generado distorsiones en el sistema impositivo, limitando la eficiencia de este impuesto como herramienta de recaudación. Esta problemática también se ha observado en países como Perú y Colombia, donde la proliferación de regímenes especiales y tasas diferenciadas han reducido la recaudación del IVA (Novelo y Muller, 2020).

En contraste, algunas experiencias internacionales muestran que la simplificación del IVA, mediante la unificación de tasas y la reducción de exenciones, ha contribuido a mejorar la eficiencia recaudatoria de este impuesto. Tal es el caso de Chile, donde se ha implementado un IVA con una tasa única y un mayor control sobre las exenciones, logrando incrementar los ingresos fiscales provenientes de este gravamen. Ramírez y Carrillo (2017), señalan que la falta de una administración tributaria eficiente en Ecuador ha sido otro factor que ha limitado la recaudación del IVA. Esta situación también se ha presentado en otros países de América Latina, donde la modernización y el fortalecimiento de la administración tributaria han sido fundamentales para mejorar el desempeño de este impuesto (Martner et al., 2013).

En resumen, el análisis comparativo de la situación del IVA en Ecuador y otros países de la región muestra que la evasión fiscal, las

exenciones y beneficios tributarios, así como las deficiencias en la administración tributaria, han sido factores comunes que han afectado la eficiencia recaudatoria de este impuesto. Sin embargo, también se han identificado experiencias exitosas en países como Chile, donde la simplificación y el fortalecimiento de la administración tributaria han permitido mejorar el desempeño del IVA como fuente de ingresos fiscales.

3.1. Causas de la evasión fiscal del Impuesto al Valor Agregado en Ecuador

La existencia de una debilidad de la administración tributaria genera repercusiones importantes en los países, la falta de capacidad y recursos de la administración tributaria ecuatoriana, ha limitado su efectividad para detectar, prevenir y sancionar la evasión del IVA. Esto se refleja en la insuficiencia de controles, auditorías y mecanismos de fiscalización (Ocampo y Malagón, 2012).

La informalidad y cultura tributaria, representa una alta informalidad de la economía ecuatoriana y la falta de conciencia tributaria de la población, han sido factores que han propiciado la evasión del IVA. Muchos contribuyentes no perciben el pago de impuestos como una obligación cívica (Ramírez, 2020).

Desde los incentivos perversos, la existencia de incentivos fiscales y mecanismos de devolución del IVA han creado oportunidades para la evasión, al ser utilizados de manera fraudulenta por algunos contribuyentes (Cárdenas y Mercer-Blackman, 2006). Los procesos de corrupción y falta de transparencia, en la gestión de las finanzas públicas han debilitado la confianza de los contribuyentes en el sistema tributario, lo que también ha contribuido a la evasión del IVA (Arias et al., 2025).

3.2. Casos de éxito en la gestión del déficit fiscal mediante el impuesto al valor agregado en América Latina

a. Caso de Chile

Chile es un ejemplo notable de un país que ha utilizado el IVA de manera efectiva para gestionar su déficit fiscal. Desde la implementación del IVA en 1975, Chile ha mantenido una tasa constante del 19%, lo que ha permitido una recaudación sostenida y predecible. El éxito de Chile se atribuye a una administración tributaria eficiente y a un sistema de cumplimiento estricto, lo que ha minimizado la evasión fiscal (Muñoz, 2022; Shankar, 2024). La estabilidad macroeconómica resultante ha contribuido al crecimiento económico sostenido del país.

b. Caso de Brasil

Brasil presenta otro caso interesante, aunque con desafíos distintos. A lo largo de los años, Brasil ha experimentado con diversas tasas de IVA y ha enfrentado problemas significativos de evasión. Sin embargo, las reformas recientes han mejorado la situación. Según De Mello (2008), la implementación de un sistema más simplificado y la digitalización de la administración tributaria, han mejorado la recaudación del IVA y, por ende, la gestión del déficit fiscal. Estas reformas han permitido a Brasil reducir su déficit y estabilizar su economía en períodos de crisis.

c. Caso de México

México también ha logrado avances significativos en la gestión del déficit fiscal a través del IVA. La reforma fiscal de 2014 fue un hito importante, aumentando la tasa del IVA en algunas regiones y ampliando la base tributaria. García (2016); y Ramírez (2020), analizan cómo estas reformas han aumentado la recaudación tributaria,

permitiendo al gobierno financiar programas sociales y reducir el déficit fiscal. La mejora en la eficiencia recaudatoria y el combate a la evasión fiscal han sido clave para este éxito.

4. Impacto de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado en el crecimiento económico en Ecuador

El IVA, al ser un impuesto al consumo, puede afectar el crecimiento económico de varias maneras. Primero, puede influir en el consumo de los hogares, puesto que un aumento en el IVA puede reducir el poder adquisitivo y, por ende, disminuir el consumo. Segundo, el IVA puede afectar la inversión empresarial, debido a que los costos adicionales pueden reducir las ganancias disponibles para reinversión (Espinoza-Jaramillo et al., 2025).

En Kenia, estudios han demostrado que el IVA tiene un impacto significativo en el crecimiento económico. Según Njogu (2015), el IVA ha contribuido positivamente al crecimiento económico del país. Su estudio utilizó un modelo econométrico para analizar datos de varios años y encontró que el IVA ha sido efectivo en aumentar los ingresos fiscales sin perjudicar gravemente el crecimiento económico. La efectividad del IVA en promover el crecimiento económico depende en gran medida de cómo se estructura y se administra el sistema tributario.

Otro factor crucial es cómo se utilizan los ingresos generados por el IVA. Si los ingresos se destinan a inversiones productivas, como infraestructura y educación, pueden tener un efecto multiplicador positivo en la economía. En Kenia, una parte significativa de los ingresos del IVA se ha utilizado para financiar proyectos de desarrollo, lo que ha contribuido al crecimiento económico (Njogu, 2015).

La administración eficiente del IVA es fundamental para su éxito. En Kenia, se han implementado varias reformas para mejorar la recaudación del IVA, incluyendo la digitalización de los procesos fiscales y la reducción de las exenciones fiscales.

Estas medidas han ayudado a aumentar la base imponible y a mejorar la recaudación sin afectar negativamente el crecimiento económico (Kolahi y Noor, 2016).

Ecuador puede aprender varias lecciones de la experiencia de Kenia con el IVA. Primero, la importancia de una administración tributaria eficiente que minimice la evasión y mejore la recaudación. Segundo, la necesidad de utilizar los ingresos fiscales de manera productiva para fomentar el crecimiento económico. Para aplicar estas lecciones en Ecuador, es

crucial fortalecer la administración tributaria y asegurar que los ingresos del IVA se utilicen de manera eficiente y transparente. Además, es importante considerar la estructura del IVA y su impacto en diferentes sectores de la economía para minimizar los efectos negativos sobre el consumo y la inversión (Dote-Pardo, Contreras-Henríquez et al., 2025). A continuación, se presenta la Tabla 2 con datos comparativos del impacto del IVA en Kenia y Ecuador, ilustrando algunos indicadores clave.

Tabla 2
Comparación del Impacto del IVA Kenia-Ecuador

Indicador	Kenia	Ecuador
Tasa de IVA (%)	16	12
Crecimiento del PIB (%)	5.7 (2016)	3.0 (2016)
Recaudación del IVA (% del PIB)	4.8 (2016)	3.5 (2016)
Inversiones en infraestructura	Alto	Medio
Evasión Fiscal del IVA (%)	20	30

Fuente: Elaboración propia, 2025 a partir de Carrasco (2022).

El cumplimiento de reglas macrofiscales puede aumentar la confianza de los inversores y las agencias de calificación crediticia. Un marco fiscal predecible y sostenible reduce el riesgo percibido, lo que puede traducirse en costos de financiamiento más bajos para el gobierno. Esto es esencial para países en desarrollo que dependen de la financiación externa para sus proyectos de desarrollo (Blanco et al., 2020).

Ecuador ha implementado varias reglas macrofiscales a lo largo de los años. Sin embargo, la efectividad de estas reglas ha variado debido a factores políticos y económicos. Por ejemplo, las reglas fiscales adoptadas en 2002 y 2010 fueron diseñadas para limitar el déficit fiscal y la deuda pública, pero su cumplimiento ha sido inconsistente debido a cambios en la administración y la volatilidad de los ingresos petroleros (Londoño y Camacho, 2022).

El impacto de las reglas macrofiscales en el déficit fiscal de Ecuador ha sido mixto. En

algunos períodos, la implementación estricta de estas reglas ha ayudado a reducir el déficit fiscal. Sin embargo, en otros períodos, las excepciones y la flexibilidad en la aplicación de las reglas han llevado a un aumento del déficit. La efectividad de las reglas macrofiscales depende en gran medida de la voluntad política y la capacidad institucional para hacer cumplir estas normas (Rincón et al., 2017).

Las reglas macrofiscales deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las condiciones económicas cambiantes. Sin embargo, demasiada flexibilidad puede socavar la disciplina fiscal. En Ecuador, ha habido casos en los que la flexibilidad excesiva ha permitido desvíos significativos de las metas fiscales establecidas, lo que ha afectado negativamente la sostenibilidad fiscal (Rincón et al., 2017). La siguiente Tabla 3, presenta datos sobre el déficit fiscal y el cumplimiento de las reglas macro fiscales en Ecuador en los últimos años.

Tabla 3
Análítica de Déficit Fiscal y el Cumplimiento

Año	Déficit Fiscal (% del PIB)	Cumplimiento de Reglas Fiscales
2013	-4.1	Parcial
2014	-5.2	No
2015	-7.5	No
2016	-7.1	No
2017	-5.8	Parcial
2018	-4.3	Sí
2019	-2.7	Sí
2020	-8.1	No
2021	-4.8	Sí
2022	-2.5	Sí

Fuente: Elaboración propia, 2025 a partir de Carrasco (2022).

La evolución del IVA en Ecuador ha mostrado una correlación inversa con el déficit fiscal en varios estudios. En años donde la recaudación del IVA ha sido robusta, como en 2020 con \$6,434 millones, el déficit fiscal ha tendido a ser menor. Este patrón refleja la contribución significativa del IVA a los ingresos tributarios totales, alcanzando el 45,9% en el mismo año. Investigaciones como las de Quinde-Rosales et al. (2020); y, Molina-Noblecilla y Montero-Cobo (2024), enfatizan que aumentar la tasa o ampliar la base gravable del IVA podría fortalecer aún más la recaudación y ayudar a controlar el déficit fiscal en Ecuador.

El déficit fiscal en Ecuador se ve influenciado por múltiples factores, entre ellos la rigidez del gasto público, la dependencia de ingresos petroleros y la baja eficiencia en la recaudación tributaria. Según Noticias USFQ (2024), la rigidez del gasto en sueldos y subsidios ha limitado las políticas de consolidación fiscal. Además, la volatilidad de los precios del petróleo y la disminución de la producción, han impactado negativamente los ingresos fiscales. La evasión fiscal y las exenciones también juegan un papel crucial, reduciendo los ingresos del IVA y complicando la situación fiscal del país (Márquez et al., 2018).

La experiencia ecuatoriana con el IVA se contrasta con la de otros países de la

región, como Chile y Brasil. Estos países han implementado estrategias exitosas para reducir la evasión fiscal y mejorar la recaudación del IVA mediante la simplificación del sistema y fortalecimiento de la administración tributaria (Barreix et al., 2012). A pesar de los esfuerzos por modernizar la administración tributaria en Ecuador, la evasión del IVA sigue siendo un desafío significativo, afectando la capacidad del gobierno para manejar el déficit fiscal de manera efectiva.

Conclusiones

La investigación revela que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) desempeña un papel crucial en la estructura de ingresos fiscales de Ecuador. Se destaca que, durante períodos de alta recaudación del IVA, como los observados en estudios específicos, el déficit fiscal tiende a reducirse. Esto subraya la importancia del IVA como fuente estable de ingresos que puede contribuir significativamente a la estabilidad fiscal del país; sin embargo, a pesar de su relevancia, el IVA ecuatoriano enfrenta desafíos considerables. La evasión fiscal y las numerosas exenciones limitan su efectividad como herramienta de recaudación.

La investigación señala que mejorar la administración tributaria y revisar las exenciones, podrían ser pasos cruciales para

fortalecer la recaudación del IVA y, por ende, reducir de manera más consistente el déficit fiscal. Además de los factores internos, el déficit fiscal también está influenciado por factores externos y estructurales, como la dependencia de ingresos no tributarios volátiles, como los ingresos petroleros. Esta complejidad destaca la necesidad de optimizar las fuentes de ingresos internos, como el IVA, para mejorar la estabilidad fiscal a largo plazo.

La comparación con experiencias internacionales, como las de Chile y Brasil, muestra que reformas efectivas en la administración tributaria y en la simplificación del sistema, pueden mejorar significativamente la recaudación del IVA. Estas lecciones podrían ser aplicables a Ecuador, proporcionando *insights* sobre cómo abordar sus desafíos específicos en la gestión del IVA y la reducción del déficit fiscal.

La investigación sugiere la necesidad de políticas que fortalezcan la administración tributaria, combatan la evasión y amplíen la base impositiva de manera equitativa. Diversificar las fuentes de ingresos fiscales y promover un crecimiento económico sostenible también son cruciales para mejorar la estabilidad fiscal a largo plazo y reducir la vulnerabilidad a *shocks* externos.

Referencias bibliográficas

- Arias, B. C., Andrade, N. G., Arizaga, F. E., y Arizaga, E. M. (2025). Transformación digital en la administración tributaria: Impacto de la facturación en la transparencia contable. Una revisión sistemática. *RECIMUNDO*, 9(4), 57-75. [https://doi.org/10.26820/recimundo/9.\(4\).oct.2025.57-75](https://doi.org/10.26820/recimundo/9.(4).oct.2025.57-75)
- Banco Cooperativo Español (7 de marzo de 2024). ¿Qué es el déficit público y cómo se puede reducir? *Banco Cooperativo Español*. <https://www.bancocooperativo.es/es/educacion-financiera/que-deficit-publico-como-se-puede-reducir>
- Barreix, A. D., Bes, M., y Roca, J. (2012). *Equidad Fiscal en Centroamérica, Panamá y República Dominicana*. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). <https://doi.org/10.18235/0012491>
- Blanco, F., Saavedra, P., Koehler-Geib, F., Skrok, E. (2020). *Fiscal rules and economic size in Latin America and the Caribbean*. Latin American Development Forum. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1382-5>
- Bour, J. L., Artana, D., y Navayas, F. (2002). La problemática fiscal en Ecuador. Banco Interamericano de Desarrollo. <http://dx.doi.org/10.18235/0009644>
- Cabrera, M. A., Sánchez-Chero, M.-J., Cachay Sánchez, L. D. C., y Rosas-Prado, C. E. (2021). Cultura tributaria y su relación con la evasión fiscal en Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(E-3), 204-218. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i.36503>
- Cárdenas, M., y Mercer-Blackman, V. (2006). *El sistema tributario colombiano y su impacto sobre la competitividad*. Cuadernos de Fedesarrollo 12710. Fedesarrollo.
- Carrasco, A. E. (2022). *Análisis del déficit fiscal y crecimiento económico de Argentina y Ecuador. Período 2009-2019* [Tesis de pregrado, Universidad Técnica de Ambato]. <https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/34755>
- Carvajal-Ordoñez, V. F. M., Mosquera, H. A., y Espinosa-Jaramillo, M. T. (2025). Clima laboral como estrategia de desarrollo sostenible en la industria 5.0. *European Public & Social Innovation Review*, 10, 1-15. <https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1955>
- Corbacho, A., Fretes, V., y Lora, E. (2013). *Recaudar no basta: los impuestos como instrumento de desarrollo*.

- Banco Interamericano de Desarrollo. <http://dx.doi.org/10.18235/0005821>
- Criteria (29 de agosto de 2025). ¿Qué es el déficit fiscal y cuál es su impacto en la economía de un país? *Criteria*. <https://criteria.com.ar/educacion-financiera/que-es-el-deficit-fiscal-y-cual-es-su-impacto-en-la-economia-de-un-pais/>
- De Mello, L. (2008). Estimating a fiscal reaction function: The case of debt sustainability in Brazil. *Applied Economics*, 40(3), 271-284. <https://doi.org/10.1080/00036840500461873>
- Dote-Pardo, J. S., Cordero-Díaz, M. C., Espinosa, M. T., y Parra-Domínguez, J. (2025). Leveraging artificial intelligence for enhanced decision-making in finance: Trends and future directions. *Journal of Accounting Literature*. <https://doi.org/10.1108/JAL-02-2025-0100>
- Dote-Pardo, J., Contreras-Henríquez, J. M., y Espinosa, M. T. (2025). Agency costs in family firms: State of the art and future directions for emerging countries. *Journal of Family Business Management*, 15(1), 1315-1335. <https://doi.org/10.1108/JFBM-01-2025-0029>
- Espinosa-Jaramillo, M. T., Castillo-Martínez, D., Carvajal-Ordoñez, F. M., y Aguilera-Montalván, I. (2025). Gestión estratégica del impuesto al valor agregado para garantizar ingresos fiscales sostenibles. *Revista Venezolana de Gerencia*, 30(13), 180-195. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.30.especial13.12>
- Espinosa-Jaramillo, M. T., Chenet, M. E., Olivares, S. D. R., y Urbina, M. A. (2024). Condonación de impuestos en Ecuador: Estrategias y efectos en la recaudación. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXX(4), 261-273. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i4.42996>
- Expansión Datosmacro (2024). Déficit público de Ecuador. *Expansión Datosmacro*. <https://datosmacro.expansion.com/deficit/ecuador?anio=2020>
- García, A. (14 de abril de 2016). ISR e IVA: Evoluciones históricas. *CIEP*. <https://ciep.mx/isr-e-iva-evoluciones-historicas/>
- González, C. Y., Velasco, A. J. y Miranda, J. J. (2024). *Ecuador: Crecimiento resiliente para un futuro mejor*. Grupo Banco Mundial. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099050924131536292/pdf/P17797312cbabc01b189011ce0839cba821.pdf>
- Gupta, S., Clements, B., Baldacci, E., y Mulas-Granados, C. (2005). Fiscal policy, expenditure composition, and growth in low-income countries. *Journal of International Money and Finance*, 24(3), 441-463. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2005.01.004>
- Kolahi, S. H. G., y Noor, Z. B. M. (2016). The effect of value add tax on economic growth and its sources in developing countries. *International Journal of Economics and Finance*, 8(1), 217-228. <http://dx.doi.org/10.5539/ijef.v8n1p217>
- Lira, Z. R., Terrones, E. I., Ostos, E. L., y Lira, J. (2023). Evasión tributaria y su incidencia en la recaudación del impuesto a la renta en Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(E-7), 420-432. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i.40475>
- Londoño, S., y Camacho, G. E. (2022). Reglas macrofiscales: Un ejercicio de simulación para el caso ecuatoriano sustentado en la programación de mediano plazo. *Cuestiones Económicas*, 32(1), 79-93. <https://doi.org/10.47550/RCE/32.1.4>
- Márquez, F., Macías, I. A., Manosalvas, J. J.,

- Y Sorhegui, R. A. (2018). La reforma tributaria y su impacto en la liquidez fiscal y empresarial en Ecuador, periodo 2010–2016. *Revista Espacios*, 39(8), 3. <https://www.revistaespacios.com/a18v39n08/a18v39n08p03.pdf>
- Martner, R., Podestá, A., y González, I. (2013). *Políticas fiscales para el crecimiento y la igualdad*. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/5372-politicas-fiscales-crecimiento-la-igualdad>
- Molina-Noblecilla, Y. K., y Montero-Cobo, M. A. (2024). Estrategias de cumplimiento tributario del IVA en el sector turístico en la ciudad de Cuenca VAT. *Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas*, 4(E), 16-28. <https://rperspectivasinvestigativas.org/index.php/multidisciplinaria/article/view/167>
- Muñoz, J. I. (2022). *La evasión de impuestos en Chile* [Tesis de maestría, Universidad de Chile]. <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/207243/La-evasi%C3%B3n-de-impuestos-en-Chile.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Njogu, L. K. (2015). The effect of value added tax on economic growth in Kenya. *International Academic Journal of Economics and Finance*, 1(5), 10-30. https://iajournals.org/articles/iajef_v1_i5_10_30.pdf
- Noticias USFQ (2 de mayo de 2024). Alternativas para la consolidación fiscal en Ecuador: una visión académica. *Noticias USFQ*. <https://noticias.usfq.edu.ec/2024/02/alternativas-para-la-consolidacion.html>
- Novelo, F., y Muller, N. (2020). Déficit fiscal, crecimiento económico e inflación, ¿una relación exógena? *Investigación Económica*, 79(312), 89-112. <https://doi.org/10.22201/fe.01851667p.2020.312.75373>
- Ocampo, J. A. y Malagón, J. (2012). Los efectos distributivos de la política fiscal en América Latina. *Pensamiento Iberoamericano*, (10), 71-104.
- Peña, S. E., Ochoa, J. A., Torres, F. J., y Zambrano, E. M. (2025). Fuel subsidies in Ecuador: Bibliographic analysis of their cost and sustainability. *Revista Iberoamericana de Educación*, 9(1), 55-72. <https://doi.org/10.31876/rie.v9i1.288>
- Quelal, J. F. (2024). *Impacto del aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Ecuador: Análisis del cambio normativo y su influencia en la recaudación fiscal y el presupuesto estatal* [tesis de maestría, Universidad Católica De Santiago De Guayaquil]. <http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/23280?mode=full>
- Quinde-Rosales, V., Bucaram-Leverone, R., Saldaña-Vargas, M., y Camilo, D.-C. (2020). Relación entre los ingresos petroleros y el gasto público ecuatoriano. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(3), 118-129. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i3.33237>
- Ramírez, E. (2020). Estudio de la progresividad del Impuesto Sobre la Renta de personas Físicas en México. *Contaduría y Administración*, 66(2), e256. <https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2021.2654>
- Ramírez, J., y Carrillo, P. A. (2017). *Indicador de eficiencia recaudatoria del impuesto al valor agregado y del impuesto a la renta de Ecuador*. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). <https://doi.org/10.18235/0012039>
- Restrepo, J. C. (2015). *Hacienda Pública*. Universidad Externado.
- Rincón, H., Rodríguez, D., Toro, J., y Téllez, S. (2017). FISCO: modelo fiscal para Colombia. *Ensayos*

- sobre *Política Económica*, 35(83), 161-187. <http://www.scielo.org.co/pdf/espe/v35n83/0120-4483-espe-35-83-00161.pdf>
- Roldán, K. M., Ganchozo, K. J., López, E. J., Salas, A. S., y Llerena, R. M. (2025). Impacto de la evasión del Impuesto al Valor Agregado en Ecuador: Una amenaza persistente al Desarrollo Nacional. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 6(5), 438-453. <https://doi.org/10.56712/latam.v6i5.4612>
- Salazar-Moran, A. L., y Ayón-Lucio, M. T. (2023). Los ingresos petroleros y su impacto en las finanzas públicas del Ecuador. *Polo del Conocimiento*, 8(3), 269-276. <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/5352>
- Salvador, J. C. (2023). La política fiscal en Ecuador y la incidencia de los shocks exógenos en el crecimiento económico (2012-2023). *Cuestiones Económicas*, 33(2). <https://estudioeconomicos.bce.fin.ec/index.php/RevistaCE/article/view/448>
- Servicio de Rentas Internas - SRI (2024). Impuesto al Valor Agregado IVA. *SRI*. <https://www.sri.gob.ec/impuesto-al-valor-agregado-iva>
- Shankar Cuenca, S. (2024). The impact of fiscal policy on economic growth: A macroeconomic perspective. *Journal of Economics and Economic Education Research*, 25(3), 1-3. <https://www.abacademies.org/articles/the-impact-of-fiscal-policy-on-economic-growth-a-macroeconomic-perspective.pdf>
- Tenecota, M. T., Viteri, C. J., y Salcedo, V. E. (2024). Análisis de la dependencia petrolera en Ecuador periodo 2018-2022. *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 26(3), 958-974. <https://doi.org/10.36390/telos263.11>
- Toro-Espinoza, M., Granja-Chiriboga, M., Guerrero-Cortez, V., e Ibarra-Carrera, O. (2025). La recaudación tributaria fiscal y su efecto en las finanzas del Ecuador. *593 Digital Publisher CEIT*, 10(1), 814-826. <https://doi.org/10.33386/593dp.2025.1.2881>
- Villasmil-Molero, M., Maza, C. A., Barros, J., y Torres, J. C. (2024). Cultura tributaria en Colombia: Un análisis del cumplimiento de obligaciones fiscales. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXX(E-9), 422-436. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i.42280>